

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСТЕОАТРОЗА ПРИРОДНЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ ФАКТОРАМИ НА КУРОРТЕ ЦХАЛТУБО

ГЕОРГИ.О.ШАВИАНИДЗЕ

докт.мед. наук, Москва, Россия

МАРИНА.О.ШАВИАНИДЗЕ

канд.мед.наук, профессор, Цхалтубо, Грузия

ШОРЕНА.В.ВАШАДЗЕ

канд.мед.наук, профессор, Батуми, Грузия

ГЕОРГИ.Г.ЛОМИДЗЕ

магистр орг.здравоохранения, Кутаиси, Грузия

OSTEOARTHRITIS REHABILITATION WITH NATURAL HEALING FACTORS AT THE TSKALTUBO RESORT

G.O.SHAVIANIDZE

M.D. Ph.D. Moscow, Russia

M.O.SHAVIANIDZE

M.D. Ph.D. . Professor, Kutaisi, Georgia

SH.V.VASHADZE

M.D.Ph.D. Professor, Batumi, Georgia

G.G.Lomidze Kutaisi, Georgia

Annotation. *Osteoarthritis is degenerate-dystrophic disease of the joints, one of which major factors of generating are loadings. The researches carried out by us have allowed to develop a new method -extension of joints, with inclusion in complex balneotherapy including resort balneotherapy in Tskaltubo. Carryng out of extension of joints has demanded working out of techniques of treatment and the adaptation for atmospheric and underwater application which have been patented. The received direct and remote results have revealed that a rehabilitation course of bottom finiteness sick of underwater horizontal extension in the conditios of a resort, authentically exceeded results of other complexis, at "dry" extension of the expressed anti-inflammatory effect at patient with sinovite is noted. The received results have allowed to prove scientifically expediency of application extension at is degenerate-dystrophic diseases of joints and to create the new rehabilitation complexes including extension of joints, balneotherapy and resort treatment.*

Keywords: *Tskaltubo, rehabilitation, osteoarthritis, mineral bath, trakcia, kinesotherapy.*

Остеоартроз (ОА)- патология суставов, одно из самых распространённых и проблематичных заболеваний, в плане лечения и реабилитации. Скудность клинической симптоматики, неякая выраженность и схожесть эффектов при применении различных лечебных факторов и методов, затрудняет определение наиболее эффективные из них. Преимущества выявляются лишь при детальном и многостороннем анализе и сопоставлении многих показателей.

Целью нашего исследования было разработать оптимальный и дифференцированный комплекс реабилитации, с применением природных лечебных факторов, на примере курорта Цхалтубо.

Под наблюдением находились 200 пациентов, с поражением суставов нижних конечностей. У большинства диагностировали полиостеоартроз (65,5%) и олигоартроз (22,5%). Моноартроз выражался реже (8%). 1-я стадия заболевания была у 36,5%, 2-я стадия - у 44%, 3-4-я стадии - у 18,5% пациентов. У 48% отмечался синовит, контрактуры и мышечная гипотрофия.

Пациентов распределили на 4 группы: В 1-ой (60 человек) применяли проточные, общие, слаборадоновые, азотные (Цхалтубские) минеральные ванны, по наиболее эффективной и оптимальной методике (выработанной ранее), на курс 23-25 процедур, по 20 мин. Во-2-ой (50 чел.) применяли подводное горизонтальное вытяжение нижних конечностей в Цхалтубской минеральной воде, на курс 8-10 процедур, по 25-30 минут и минеральные ванны, в количестве 10-12, на первом или втором этапе. В 3-ей группе (45 чел.) проводили комплекс упражнений в Цхалтубской минеральной воде, на курс 8-10, по 30 мин, в сочетании с минеральными ваннами, на курс 10-12. В 4 группе (45 чел) реабилитация состояла чередованием подводного горизонтального вытяжения и подводной лечебной гимнастики, на курс 8-10 вытяжений и 8-10 гимнастики.

Наряду с общеклиническими и специальными методами обследования (бальная оценка болевого синдрома, по данным пациента и врача, гониометрия и др.) исследовали показатели воспалительного процесса (С-реактивный белок, серомукоид, гаптоглобин, церулоплазмин в сыворотке крови). Деструктивные изменения соединительной ткани изучали по концентрации гликозамингликанов и оксипролина в сыворотке крови. Состояние сосудов и мышц нижних конечностей исследовали методом реографии и глобальной миографии. Результаты реабилитации объективизировали с помощью бальной оценки, учитывающей динамику каждого из изучаемых показателей, с последующей статистической обработкой. Методика оценки эффективности, разработанная нами, учитывает динамику всех показателей. Под значительным улучшением подразумевали нормализацию 80% и более показателей. Под улучшением – нормализацию 60-80% показателей. Без изменений, при положительной динамике, улучшение менее 50% показателей. Ухудшение, при отрицательной динамике, ухудшение 60% показателей и более.

Полученные клинические результаты, свидетельствовали о положительном влиянии всех методик реабилитации. В частности, уменьшилась выраженность болевого синдрома, улучшилась локомоторная функция, уменьшились или исчезли симптомы синовита. Клиническое улучшение сопровождалось положительной динамикой лабораторно-биохимических и функциональных показателей. Уменьшение активности воспаления и деструкции соединительной ткани, которая была достоверна во всех группах ($p < 0,05-0,01$). Однако, при бальнеотракционной терапии положительной динамики этих показателей была более выраженной. Так же достоверно улучшилась регионарная гемодинамика нижних конечностей (повысился реографический индекс, нормализовалось время артериального притока и венозного оттока, сосудистый тонус и др.) и функции нервно-мышечного аппарата (исчезли спонтанные импульсы в покое, усилилась биоэлектрическая активность мышц голени при максимальном мышечном сокращении). При анализе данных, в зависимости от стадии заболевания и наличия синовита, выявили наиболее высокую эффективность при вытяжении нижних конечностей в проточной, слаборадоновой, азотной минеральной воде. По нашей оценке, со значительным улучшением и улучшением выписались 96% пациентов. Хорошие результаты отмечены в 1-ой группе (только бальнеотерапия)-88%. Положительные результаты были получены и в 4-ой группе (комплекс тракции и лечебной гимнастики в минеральной воде)- 80% и в 3-ей группе (лечебная гимнастика в минеральной воде)-70% пациентов, но они оказались менее эффективны, чем в 1 и 2 группах. Выявить причины пониженной эффективности реабилитации позволили дифференцированное группирование материала, с учётом стадии заболевания, наличие воспаления, на каком этапе применялись факторы и их сочетание и комбинирование. При детальном анализе данных, в зависимости от стадии заболевания, эффективность проведённого лечения снижалась с увеличением дегенеративно-

деструктивных изменений, лишь при бальнеотракционной терапии (2-я группа) в 3-4 стадии ОА она оставалась достаточно высокой. Результативность тракции, по-видимому, связана с разгрузкой и разведением суставных поверхностей, что способствует дезинкапсуляции локальных синовитов и релаксации связочно-мышечного аппарата. Схожие различия эффективности отмечены и при анализе данных, в зависимости от наличия или отсутствия синовиальных явлений. Хорошие результаты получены у пациентов при бальнео- и бальнеотракционной терапии (в 1-ой и 2-ой группах), как при наличии, так и отсутствии синовита, что указывает на противовоспалительные, противоспазматические и разгрузочные свойства данных методик. При лечении синовита, менее эффективна методика применения комплекса лечебной гимнастики и вытяжения (4-я группа) и наиболее низкий эффект отмечен при применении лечебной гимнастики в воде (3-я группа). Это свидетельствует о непоказанности активной кинезитерапии, при наличии даже слабо выраженного синовита.

При сопоставлении результатов реабилитации без наличия синовита, при бальнео-кинезитерапии (3-я группа) и бальнео-тракцио-кинезитерапии (4-я группа), разница в эффективности лечения была незначительна (на 5%), однако оказалась значительно ниже, чем в 1-2 группах. Для установления возможностей применения комплексных методик, результаты лечения пациентов 3-4 групп были проанализованы в зависимости от периода назначения и чередования процедур (общих ванн и лечебной гимнастики, тракции и лечебной гимнастики), с учётом стадии и наличия синовита. Было установлено, что назначение на первом этапе общих минеральных ванн или вытяжений в воде (т.е. факторов, оказывающих обезболивающе-противовоспалительный эффект), а на втором (после достижения улучшения) лечебной гимнастики в минеральной воде, повышает эффективность реабилитации. Применение лечебной гимнастики в воде, у пациентов с более выраженными дегенеративно-деструктивными изменениями (3-4 стадии ОА) и более выраженными синовиальными явлениями, существенно снижает эффективность реабилитации. По-видимому, для более выраженных форм ОА необходима разработка специального, более щадящего комплекса упражнений и более детализированное изучение данного вопроса.

Таким образом, было установлено, что при изучении эффективности реабилитации, бальная оценка динамики всех показателей, позволяет разработать оптимальные и дифференцированные методики для пациентов с ОА. Бальнеотракционная терапия, в слаборадоновой, азотной минеральной воде, эффективна для лечения 1-4 стадий ОА, с наличием или отсутствием синовита (исключение составляет тяжёлая форма синовита, 4-ой стадия, при наличии выраженного синовита, в этом случае бальнеотерапия не показана). Бальнеотерапия в Цхалтубской минеральной воде эффективна для лечения 1-3 стадии ОА, с наличием или отсутствием синовита. Применение лечебной гимнастики в воде рекомендовано лишь на втором этапе, по достижении обезболивающего и противовоспалительного эффектов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гвелесиани К.Г. Курортные и физиотерапевтические факторы в лечении и реабилитации больных, Тбилиси, 1975, с.359-361.
2. Ревматические болезни (руководство для врачей) под редакцией В.А.Насоновой. М. «Медицина». 1997, с.520.
3. Г.О.Шавианидзе, В.Д.Григорьева. Патент №210684, манжета для вытяжения нижних конечностей, 1998.
4. Г.О.Шавианидзе, В.Д.Григорьева. Патент №2177280 Способ лечения синовита у больных остеоартрозом 1999.